

1964

МЕДИЦИНСКАЯ
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

2

МЕДИЦИНА · 1964 · МОСКВА

Мед. паразитол. (Москва)

УКЛАДКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИНАНТРОПНЫХ МУХ К ИНСЕКТИЦИДАМ В ЛАБОРАТОРИЯХ И ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Н. А. Тамирина

Комплексная лаборатория Московского государственного университета по изучению средств и способов борьбы с вредными животными и болезнями растений

(Поступила 7/III 1961 г.)

Определением уровня устойчивости синантропных мух к инсектицидам приходится заниматься теперь не только центральным институтам, но и санитарно-эпидемиологическим станциям, а также другим организациям, ведущим борьбу с мухами.

Являясь одним из авторов методики определения устойчивости мух к инсектицидам (Линева, Осипова, Тамирина, 1961), мы предлагаем набор специально сконструированного и типового оборудования, а также материалов, при помощи которых можно производить сбор мух, получать от них потомство, проводить опыты по испытанию чувствительности мух к инсектицидам. Набор содержит:

1. Оборудование (рис. 1)

а) Для сбора мух:

мухоловка 1 штука; сачок 1 штука; плошка для приманки 1 штука.

б) Для содержания мух:

термостат для разведения мух, проведения испытаний и как тара для укладки 1 штука; каркасы складные для садков 5 штук; плошки для корма мух 10 штук; плошки для содержания куколок 3 штуки; широкие сосуды объемом 1 л для содержания личинок 3 штуки; кружка на 0,5 л для приготовления корма 1 штука; туристский примус для приготовления корма 1 штука,

в) Для проведения испытаний:

сосуды для исходных растворов яда на 50 мл с плотными пробками 3 штуки; воронка стеклянная 1 штука; мензурка на 50 мл 1 штука; пипетка на 10 мл для растворов ядов 1 штука; пипетка на 10 мл для чистого растворителя 1 штука; подставка

для пипеток 1 штука; сосуд для промывания пипеток 1 штука; пузырьки на 10 мл с плотными пробками для рабочих растворов ядов 4 штуки; пузырек на 10 мл для чистого растворителя 1 штука; пузырек на 10 мл для промывания петли 1 штука; штатив для пузырьков 1 штука; пробирка для мух 1 штука; петля или другое устройство для нанесения яда 1 штука; то же для нанесения чистого растворителя 1 штука; пинцет 1 штука; садки для мух 20 штук; кормушки для мух 20 штук.

г) Для учета и обработки результатов:

пробирка для вылова и подсчета непогибших мух 1 штука; линейка прозрачная 1 штука.

2. Материал:

отруби 200 г; сахар 150 г; дрожжи сухие 10 г; квас сухой 200 г; молоко сухое 250 г; марля для воспитания личинок 9 м; марлевые рукава 25 штук; марля для завязывания сосудов с личинками 2 м; вата 50 г; навеска яда 0,5 г; растворитель 1 л; полулогарифмическая или миллиметровая бумага 1 лист; бумага для протоколов и этикеток по потребности.

Рис. 1. Набор оборудования.

Рис. 2. Термостат.

1 — полка; 2 — обогревательная трубка; 3 — реле; 4 — контактный термометр; 5 — контрольный термометр; 6 — завески; 7 — розетка.

Набор имеет вид укладки, и он специально укомплектован так, чтобы его легко можно было использовать не только в лаборатории, но и в полевых условиях.

Основой укладки является термостат, внешне напоминающий чемодан (рис. 2 и 3), удобный для транспортировки. Когда термостат не используется, в его камеру укладывают все предусмотренное оборудование и материалы, упакованные в специальные матерчатые чехлы.

Термостат необходим для проведения исследований по определению чувствительности насекомых к инсектицидам при стандартной температуре.

Волусько (1958) сконструировал портативный электрический термостат для бактериологических работ, питающийся энергией от электросети автомашины (на стоянках и при движении) или из сети пере-

Рис. 3. Общий вид термостата в рабочем положении.

менного тока. Мы использовали этот принцип для предлагаемого нами термостата.

Термостат имеет длину 640 мм, ширину 190 мм, высоту 490 мм; стенки двойные, фанерные, толщина фанеры наружных стенок 8 мм, внутренних 3 мм. Расстояние между наружными и внутренними стенками 10 мм; пространство это заполнено воздухом. Передняя стенка (также двойная) служит дверцей, она навешена на петлях и имеет запоры.

Термостат обогревается нихромовой проволокой, заключенной в стеклянные трубки. Длина нихрома 850 мм, сечение 0,5 мм. Трубки располагаются в 2 ряда по задней стенке термостата (в нижней и средней ее части). Они покрыты алюминиевым кожухом с отверстиями и закреплены перехватами из жести. Температура регулируется через реле на 12 В и контактный термометр. Могут быть применены регуляторы и других типов. Для наблюдения за температурой установлен контрольный термометр. Термометры для предохранения заключены в алюминиевые кожухи с отверстиями. Для выхода теплого воздуха в верхней части термостата имеется 2 отверстия, которые могут прикрываться металлическими завесками.

При данной электрической схеме термостат от своей розетки подключается к электросети автомашины или к отдельным аккумуляторам и может быть использован для работы в поле. При наличии понижающего трансформатора 220/12 В или 127/12 В и выпрямителя (например, селеновый столбик) термостат можно включать в сеть переменного

тока. Контактный термометр позволяет регулировать температуру в термостате до нужного уровня.

Мухоловка (рис. 4) и садки сделаны портативными. Садки изготовлены из марли, которую натягивают на металлические каркасы.

Каркасы легко складываются. Мухоловка имеет матерчатые стенки (марля, мельничный газ и т. д.). Матерчатый чехол натягивается на разборный каркас. Основа каркаса 2 кольца, верхнее и нижнее, диаметром 250 мм, сделанные из проволоки (например, алюминиевой сечением 2,5 мм). На верхнем кольце на 3 проволочных подвесках длиной 120 мм укреплено малое кольцо диаметром 60 мм. Верхнее и нижнее

Рис. 4. Каркас ловушки.

1 — верхнее и нижнее кольцо; 2 — подвеска малого кольца; 3 — малое кольцо; 4 — стойка; 5 — муфты.

кольца укрепляются на 3 стойках, металлических или деревянных, длиной 480 мм. Стойки соединяют кольца; они являются для них упорами, а также служат ножками для ловушки. Для соединения колец со стойками к первым припаяно по 3 муфты из жести. Матерчатый чехол, надевающийся на каркас, состоит из 2 частей — цилиндрической (длиной 700 мм, диаметром 300 мм) и конусообразной (длиной 350 мм); на их границе имеется 3 отверстия, к которым пришиты чехлики для ножек ловушки. По краю горловины конуса (диаметром 65 мм) также имеется несколько отверстий.

При сборке мухоловок верхнее кольцо при помощи муфт укрепляют на вершинах стоек. Нижнее кольцо укрепляют на стойках на расстоянии 40 см от верхнего кольца. Каркас опускают в матерчатый чехол, ножки пропускают в отверстия с чехликами, которые затягивают около нижнего кольца шнурками. Конус чехла перекидывают через нижнее кольцо внутрь ловушки. Горловину его шнурком, продетым через отверстия в чехле, привязывают к малому кольцу. Верхнюю цилиндрическую часть чехла завязывают над верхним кольцом. Если вылов мух производят на открытом воздухе, для большей устойчивости мухоловки ножки ее можно воткнуть в землю, но так, чтобы от нижнего ее края до поверхности почвы осталось около 5 см.

Для сбора мух в укладке предусматриваются вещества для приготовления простейшей приманки: отруби, дрожжи, квас и сахар. Для приготовления приманки смешивают 100 г отрубей, 10 г дрожжей, 10 г сахара и 0,5 л кваса и ставят на сутки в теплое место. Для вылова мух в укладке имеется также сачок.

При достаточно больших уловах можно испытывать мух, выловленных непосредственно в природе. Что касается получения от них потомства, то укладка рассчитана в основном на разведение *Musca domestica*. Однако это же оборудование позволяет разводить и некоторые другие виды, например *Calliphora erythrocephala* (Н. А. Тамарина, 1958); корм для мух и личинок при этом, конечно, должен быть иным.

ЛИТЕРАТУРА

Волусько Д. Ф. Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол., 1958, № 7, стр. 122.— Линова В. А., Осипова Л. С., Тамарина Н. А. Мед. паразитол. и паразит. бол., 1961, № 4—5.— Тамарина Н. А. Зоол. журн., 1958, т. 37, в. 6, стр. 946.— Худадов Г. Д. Труды Центрального научно-исслед. дезинфекционного ин-та. М., 1959, в. 12, стр. 11.— Busvine J. R., A Critical Review of the Techniques for Testing Insecticides. London, 1957.

A SETTING FOR THE DETERMINATION OF THE RESISTANCE OF SYNANTROPIC FLIES TO INSECTICIDES IN LABORATORIES AND IN THE FIELD

N. A. Tamarina

A set of specially designed standard equipment and materials is proposed which is helpful in collecting flies, obtaining new generations from them, staging toxicological tests. The set can not only be readily used in laboratory, but also under field conditions and is made in the shape of a kit. The basic part of the kit is a thermostat, which has an outward appearance of a suitcase, convenient for transportation. When the thermostat is not employed its chamber serves as a receptacle for storing all the equipment and materials of the outfit, which are then put into special covers. The electric wiring of the thermostat is arranged in such a way as to allow its feeding from the mains of a service car (during travel and at stop-overs), and also from the stationary a. c. mains. Bulky equipment, such as wire-cages and traps are made portable.
